

Boîte à outils :

Démontrer l'impact social de vos recherches

De nombreux organismes subventionnaires demandent aujourd'hui aux chercheurs et aux chercheuses de démontrer que leurs travaux répondent à des **besoins sociaux** et ont des **retombées au-delà du milieu scientifique** (Bornmann et Haunschild, 2019). Les nouveaux modèles de CV « descriptifs », obligatoires dans de plus en plus de concours de financement au Canada, s'inscrivent dans cette tendance. Ainsi, un des objectifs du nouveau [CV-FRQ](#) est de mieux « valoriser les retombées sociales, économiques, environnementales ou politiques des travaux de recherche » (Fonds de recherche du Québec, 2026).

En tant que chercheur ou chercheuse, vous pouvez [mobiliser différentes approches](#) pour démontrer l'impact social de vos recherches. Il est possible, entre autres, de faire valoir vos collaborations avec des partenaires publics, privés ou communautaires, votre participation à des comités consultatifs hors milieu universitaire, vos initiatives de sensibilisation ou de vulgarisation auprès du grand public, ou encore votre apport au bien-être ou au développement d'une communauté déterminée.

Cette boîte à outils ne couvre pas l'ensemble des approches possibles. Son objectif est de vous aider à démontrer l'impact social de vos recherches au moyen de **données publiquement accessibles**. La plupart des techniques et des outils présentés dans les pages qui suivent relèvent d'une **approche bibliométrique**, c'est-à-dire fondée sur l'analyse de données liées à des publications scientifiques.

Des questions? Consultez le [guide de bibliométrie](#) de la Bibliothèque de l'UQAR ou communiquez avec votre [bibliothécaire en soutien à la recherche](#).

Comment utiliser la boîte à outils

- i. **Survolez** les trois principales sections de la boîte à outils :
 - [1. Impact médiatique, transfert de connaissances au grand public, sensibilisation](#)
 - [2. Impact sur l'économie ou le développement de propriété intellectuelle](#)
 - [3. Impact sur la décision publique ou la pratique clinique](#)
- ii. **Ciblez** les outils qui pourraient être pertinents pour vous. Ignorez les autres.
- iii. **Recueillez** des données témoignant de l'impact social de vos recherches. Des directives sont fournies pour chaque outil.
- iv. **Mettez en valeur** les données recueillies, en respectant les [bonnes pratiques](#).

● 1. Impact médiatique, transfert de connaissances au grand public, sensibilisation

Note : aucune de ces sources n'est exhaustive!

Source	Description	Comment procéder?
 Altmetric	<p>Agrégateur permettant de repérer des mentions de vos travaux sur le web.</p> <p>Altmetric moissonne différentes plateformes, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Des médias sociaux (Bluesky, Twitter/X, Facebook, Reddit, etc.) • Wikipédia • Des blogues • Des sites de nouvelles • Des balados (podcasts) <p>Pour être repérable, une mention doit contenir un identifiant associé à votre publication (ex. un DOI).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrir l'outil d'accès rapide aux données d'Altmetric, sur le site web de la bibliothèque de l'UQAR. 2. Saisir le DOI d'une de vos publications dans le champ de recherche. 3. Examiner les mentions repérées. <p style="text-align: center;">– OU –</p> <p>Fournir à la Bibliothèque votre identifiant ORCID et/ou une liste de DOI associés à vos publications. Nous vous transmettrons ensuite les données agrégées par Altmetric, sous forme de fichier Excel.</p>
 Eureka	<p>Base de données permettant de repérer des mentions de votre nom dans différents médias, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Des quotidiens canadiens et internationaux • Des transcriptions d'émissions de télévision et de radio • Certains médias sociaux 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inscrire votre nom entre guillemets droits ("...") dans le champ « Mots-clés dans tout le texte ». <i>Note : au besoin, pour préciser les résultats de recherche, vous pouvez ajouter un ou quelques mots-clés renvoyant à votre domaine de spécialisation.</i> 2. Choisir comme période « toutes les archives ». 3. Lancer la recherche et examiner les mentions repérées.

<p><u>Google</u> <u>Actualités</u></p>	<p>Moteur de recherche permettant de repérer des mentions de votre nom dans des sites de nouvelles du monde entier.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inscrire votre nom entre guillemets droits ("...") dans le champ de recherche. 2. Lancer la recherche et examiner les mentions repérées. 3. Programmer une alerte pour toute nouvelle mention de votre nom.
<p><u>Internet</u> <u>Archive</u></p>	<p>Bibliothèque numérique permettant de repérer des mentions de votre nom sur le web.</p> <p>Internet Archive préserve des instantanés de pages web : vous pourriez donc y repérer des mentions de votre nom sur des pages aujourd'hui supprimées.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inscrire votre nom entre guillemets droits ("...") dans le champ « Search ». 2. Lancer la recherche et examiner les mentions repérées.
<p><u>Regional</u> <u>Business</u> <u>News</u></p>	<p>Base de données permettant de repérer des mentions de votre nom dans...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Près de 200 périodiques de langue anglaise dans le domaine des affaires • De nombreuses transcriptions d'émissions de télévision et de radio 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inscrire votre nom entre guillemets droits ("...") dans le champ « TX – tout le texte ». 2. Lancer la recherche et examiner les mentions repérées.

2. Impact sur l'économie ou le développement de propriété intellectuelle

Note : aucune de ces sources n'est exhaustive!

Source	Description	Comment procéder?
Derwent Innovations Index (via Web of Science)	Base de données permettant de repérer des citations de vos travaux dans des brevets.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accéder à Web of Science. 2. Sélectionner l'onglet « Advanced Search », puis l'onglet « Researchers ». 3. Entrer votre nom et lancer la recherche. <i>Note : les profils de chercheurs et de chercheuses sont créés automatiquement. Il peut y avoir des erreurs et des doublons. Au besoin, vous pouvez demander une correction à Web of Science.</i> 4. Une fois dans votre profil, consulter la colonne de droite, section « Metrics ». Vous pourriez y trouver des brevets citant vos publications.
The Lens	Base de données permettant de repérer des citations de vos travaux dans des brevets.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accéder à la page « New Patent Search ». 2. Sous l'onglet « Structured Search », sélectionner le champ « Cited NPL DOI », puis saisir le titre ou le DOI d'une de vos publications entre guillemets droits (exemple d'un DOI entre guillemets droits : "10.1016/j.memsci.2013.10.031"). <i>Note : il est possible de chercher plusieurs titres ou DOI en les séparant par l'opérateur OR.</i> 3. Cliquer sur « Search », puis examiner les résultats. Vous pourriez y trouver des brevets citant vos travaux. – OU, si vous avez un profil ORCID à jour – 1. Accéder à la page « Lens Profiles ». Saisir votre nom dans le champ « Find a Profile », puis accéder à votre profil. 2. Une fois sur la page de votre profil Lens, cliquer sur « View N articles in Scholar Search » (ce lien se trouve dans la section « Scholarly Works »). 3. Cliquer sur « Citing Patents » pour voir quels brevets citent vos travaux.

Essentiel

<u>SciVal</u>	<p>Outil d'analyse bibliométrique se basant sur les données de <u>Scopus</u>.</p> <p>Contient notamment des statistiques sur les collaborations avec différents secteurs.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Accéder à <u>SciVal</u>. Si ce n'est déjà fait, créer un compte à partir de votre adresse courriel @uqar.ca.2. Ouvrir une session et accéder à la section « Explore ».3. Cliquer sur « Select entity » (en haut à gauche), puis sur « Define entity » (en bas à gauche).4. Cliquer sur « Researcher », puis saisir vos informations pour accéder à votre profil.5. Dans votre profil, examiner les données dans la section « Sector collaboration » (menu de gauche).
---------------	---	--

3. Impact sur la décision publique ou la pratique clinique

Note : aucune de ces sources n'est exhaustive!

Source	Description	Comment procéder?
Overton (via PlumX Metrics)	<p>Base de données permettant de repérer des citations de vos travaux dans des politiques ou des rapports de diverses institutions (ministères, ONG, etc.).</p> <p>L'UQAR n'est pas abonnée à Overton, mais vous pouvez accéder à certaines données d'Overton via PlumX Metrics.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ouvrir l'outil d'accès rapide aux données de PlumX Metrics, sur le site web de la bibliothèque de l'UQAR. Saisir le DOI d'une de vos publications dans le champ de recherche. Examiner les citations repérées dans des politiques publiques (« <i>policy citations</i> »).
Policy Citation Index (via Web of Science)	<p>Base de données permettant de repérer des citations de vos travaux dans des politiques.</p> <p>Le Policy Citation Index a une couverture significativement plus limitée que celle d'Overton (voir-ci-dessus).</p>	<ol style="list-style-type: none"> Accéder à Web of Science. Sélectionner l'onglet « Advanced Search », puis l'onglet « Researchers ». Entrer votre nom et lancer la recherche. <i>Note : les profils de chercheurs et de chercheuses sont créés automatiquement. Il peut y avoir des erreurs et des doublons. Au besoin, vous pouvez demander une correction à Web of Science.</i> Une fois dans votre profil, consulter la colonne de droite, section « Metrics ». Vous pourriez y trouver des politiques citant vos publications.
Hansard	Permet de repérer des mentions de votre nom ou de vos travaux à la Chambre des communes du Canada.	<ol style="list-style-type: none"> Saisir votre nom entre guillemets droits ("...") dans la barre de recherche. Sélectionner « Tous les débats » dans la section « Législature et session ». Au besoin, ajuster d'autres paramètres de recherche. Examiner les mentions repérées.

<p><u>Journal des débats</u></p>	<p>Permet de repérer des mentions de votre nom ou de vos travaux à l'Assemblée nationale du Québec.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saisir votre nom entre guillemets droits ("...") dans la barre de recherche. 2. Sous « Choisir une session », sélectionner « Toutes les sessions ». 3. Examiner les mentions repérées.
<p><u>Google</u></p>	<p>Google peut vous aider à repérer des mentions de votre nom ou de vos travaux dans la <u>littérature grise</u>.</p> <p>La littérature grise inclut divers types de documents (rapports, politiques, lignes directrices cliniques, etc.) publiés hors des canaux d'édition traditionnels par différentes organisations publiques ou privées.</p> <p>Pour effectuer cette recherche, vous devrez d'abord cibler des sites web d'organisations pertinentes.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saisir dans le champ de recherche de Google : <ol style="list-style-type: none"> a. Votre nom complet entre guillemets droits ("..."), votre nom de famille seulement, ou encore le DOI d'une de vos publications. b. L'expression « site:[adresse du site web] » c. L'expression filetype:pdf → Exemple de requête : "Quesnel-Vallée" site:otstcfq.org filetype:pdf 2. Examiner les résultats. Vous pourriez y trouver de la littérature grise citant vos travaux. <p><i>Note : différentes variations sont possibles pour votre requête. Vous pouvez par exemple indiquer un suffixe d'adresse web (ex. : site:.org ou site:.gc.ca) plutôt qu'une adresse complète.</i></p>
<p><u>Google Scholar</u></p>	<p>Permet de repérer des citations de vos travaux dans des revues systématiques.</p> <p>Les revues systématiques ont généralement pour objectif d'orienter la pratique clinique. Elles sont souvent citées dans des guides et des lignes directrices cliniques.</p> <p><i>Note : Google Scholar cherche dans le texte intégral des publications – même celles qui ne sont pas en libre accès.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la barre de recherche simple, entrer le DOI d'une de vos publications entre guillemets droits (ex. "10.1001/jama.290.12.1617"), suivi de l'expression "systematic review" entre guillemets droits. 2. Examiner les mentions repérées. Vous pourriez y trouver des revues systématiques citant vos travaux.

4. De la collecte à l'analyse

Les données recueillies peuvent être mises en valeur de différentes manières, selon l'usage que vous souhaitez en faire. Si votre objectif est de démontrer l'impact de vos travaux – par exemple, dans le cadre d'un CV descriptif – respectez les bonnes pratiques suivantes :

i. Sélectionner les données pertinentes

- Identifiez les données qui illustrent le plus clairement les retombées de vos recherches et qui démontrent votre capacité à atteindre vos objectifs. Écartez les éléments anecdotiques ou peu probants.
- Fondez votre sélection sur les critères d'évaluation du concours.

ii. Expliquer et contextualiser

- Précisez ce que démontrent vos données : une reconnaissance de votre expertise, un apport à la décision publique, des bénéfices apportés à une communauté, un rayonnement médiatique, une contribution au transfert des connaissances vers le grand public, etc.
- Indiquez la source de vos données et, si pertinent, leur date de collecte, afin d'en assurer la traçabilité.

iii. Diversifier les types et les sources de données

- Combinez données qualitatives et quantitatives pour offrir une vue aussi complète que possible de votre impact.
- Ne vous limitez pas aux outils proposés ici. Intégrez aussi des éléments tirés de vos propres dossiers, notamment :
 - invitations, distinctions et prix;
 - participation à des comités, jurys ou organisations;
 - témoignages de partenaires;
 - autres preuves d'impact pertinentes.

➔ **Vous souhaitez en savoir plus?** Les [guides recommandés en bibliographie](#) présentent des pistes supplémentaires et des exemples d'application.

5. Bibliographie

Bibliothèque de l'Université du Québec à Rimouski. (2026). *Bibliométrie et impact de la recherche*.

<https://biblio.uqar.ca/bibliometrie>

Bornmann, L. et Haunschild, R. (2019). Societal Impact Measurement of Research Papers. Dans W. Glänzel, H. F. Moed, U. Schmoch et M. Thelwall (dir.), *Springer Handbook of Science and Technology Indicators* (p. 609-632). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02511-3_23

Fonds de recherche du Québec (FRQ). (2026). *CV-FRQ*. <https://frq.gouv.qc.ca/cv-frq/>

Henville, Letitia. (2025). Writing a successful narrative CV. *University Affairs*. <https://universityaffairs.ca/career-advice/writing-a-successful-narrative-cv/>

Knowledge to Impact. (2026). *Tri-Agency Narrative CV Guide*. University of Calgary. <https://tcvguide.ca/>

Lima, G. et Bowman, S. (2022). *Cadre d'impact pour la recherche : pour une mise en récit d'impact adaptée au public et fondée sur des données probantes*. Trinity College Dublin. <https://doi.org/10.25546/101877>

Université du Québec. (2024). *Récits des engagements et des retombées : un guide de réflexion et de rédaction*. <https://docutheque.uquebec.ca/id/eprint/206>

Université du Québec. (2026). *Carrefour bibliométrie*. <https://uquebec.libguides.com/bibliometrie>

University of Southampton Library. (2025). *Responsible Research Metrics Self-Study Module*. <https://unisotonlibrary.github.io/responsible-metrics/>